

Yo'l ustida yotgan tosh

(Manalog)

Azizov Nuriddin Hamidullo o'g'li

Inavatsion ijtimoiy-iqtisodiyot universiteti talabasi

G'uncha ochilguncha o'tgan fursatni

Kapalak umriga qiyos etgulik,

Ba'zida bir nafas olg'ulik muddat –

Ming yulduz so'nishi uchun yetgulik

(G'afur G'ulom)

Dunyoni juda katta deb o'ylardim. Biroq, bu ajoyib qishloqdan boshqa joyni ko'rmaganman. Ammo bu qishloq bahor kirib kelishi bilan shunaqangi go'zallashadi ko'rib ko'zlar quvonadi, borliq onadan yangi tug'ulganday bo'lib qoladi. Men o'zimni sizlarga tanishtiradigon bo'lsam shu qishloqning markazida turuvchi xarsangtoshman. Men bu yerdan turib borliqni kuzataman atrofda nima bo'layotganini kuzatib turaman. Ana chap tamonga qaren bir yosh ayol farzandi bn shoshib kelmoqda. Chunki u yosh kelinchak uyiga borib ovqat qilishi kere yana uy ishlari, biroq farzandi buni tushunmaydi, chunki bolada xar-xasha qilardi. Bola stalbada turgan qushni korib onasidan so'radi?

- Oyijon bu qanday qush?

- ... Tezroq yur bolaqol hoz buvangdan gap eshitamiz...

Mana mahallaning futbolchi bolasi kelmoqda. Gohida qiziq ketganda meni ham onda-sonda tepib ketadi. Fudbolga shoshgani-shoshgan, maktabga shoshilmay ketadi. Men bu bolani juda ham baxtiyor deb o'ylardim. Tunov kuni kechroq meni ustimdan o'tirib rossa yig'ladi kulib yurgan insonlarni nega tabbasumlari chiroyli bolishini sababini tushundim shunda. Ana qaysidir ziyofatda tekinini urib, yiqilay-

Yiqilay deb mast kishi kelmoqda. Mana men yaxshi koʻrgan buvijon kelmoqda. Buvijon oʻzi yolgʻiz turadi, farzandi shaharda yashaydi nabiralari tatilda kelib ketib turadi. Har safar meni ustimda oʻtirib menga dardini aytadi farzandini nabiralarini sogʻinganini aytadi. Ex onalar doim farzandini oʻylaydi biroq farzandi ora-orada birovga keladiyu ketadi. Har kunim shunday kuzatishlardan iborat edi. Lekin kunlardan bir kun mening oʻrnimdan ichimlik suvi chiqarishar ekan, meni bir chetga uloqtirishdi. Bolakay endi nimani ustida oʻtirib yigʻlaydi, Buvijon nimani ustida nafasini rostlaydi dardlarini kimga aytadi.....

